

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТЕРЬ ОТ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОДОРОЖНЫХ СЕТЕЙ

С.П. Бушанский¹

¹ ЦЭМИ РАН, г. Москва, Россия, 117418, Нахимовский проспект, 47, ergr190@rambler.ru

Аннотация: Исследуются причины системных ошибок в планировании. На основе существующих методов решения нелинейных транспортных задач разработаны алгоритмы, имитирующие некоторые схемы децентрализованного проектирования, когда проекты рассматриваются как независимые и выбирается наилучший, с позиции общества, вариант, а потоки на звеньях прогнозируются упрощенными методами без учета сетевых закономерностей их формирования. Ухудшение эффекта в сравнении с оптимумом является оценкой потенциального ущерба от децентрализации.

Ключевые слова: нелинейные транспортные сети, инвестиционное проектирование, схемы принятия решений.

SIMULATION OF LOSSES FROM DECENTRALIZED DESIGN OF ROAD NETWORKS

S.P. Bushansky¹

¹ CEMI RAN, Moscow, Russia, 117418, Nakhimovsky prospekt, 47, ergr190@rambler.ru

Abstract: The causes of system errors in planning are investigated. On the basis of existing methods for solving nonlinear transport problems, algorithms have been developed that simulate some decentralized design schemes, when projects are considered as independent and the best alternative is chosen from the point of view of society, and the flows at the links are predicted by simplified methods without taking into account the network patterns of their formation. The deterioration of the effect in comparison with the optimum is an estimate of the potential damage from decentralization.

Ключевые слова: non-linear transport networks, investment design, decision-making schemes.

Повышение качества инвестиционных программ в инфраструктурных отраслях является актуальной проблемой, как практической, так и научной. Теоретически построить согласованную программу из множества отдельных проектов, удовлетворяющую ресурсным ограничениям, и выбранному критерию можно с помощью экономико-математических моделей. Однако на практике использование сложных методов сдерживается нехваткой достаточно точных и подробных исходных данных, которые могут быть собраны только при поддержке отраслевых управленческих структур. Сбор данных, вместе с тем, требует как денежных средств, так и затрат времени. Основанием же для финансирования изысканий является включение проекта в инвестиционную программу. Один из парадоксов инвестиционного проектирования как раз и заключается в том, что крайне мало

средств затрачивается на первоначальных этапах, когда принимаются наиболее важные решения, определяющие во многом будущее развитие транспортной сети [1]. При этом первоначальные решения редко меняются на проектной и близкой к ней стадиях, когда удается достаточно точно оценить инвестиционные затраты [1, 2]. Более того, не всегда пересчитываются показатели эффективности проекта в случае существенного увеличения инвестиционных затрат в сравнении с первоначальными оценками [2]. Первоначальные решения по проекту, обычно принимаемые на верхних уровнях отраслевого управления, остаются почти обязательными при проектировании, даже когда их ошибочность становится очевидной.

Вышеназванные парадоксы свойственны всем странам, в том числе с развитым рынком. Как отмечается в работе [1], в транспортных

проектах инструментарий анализа затрат и выгод (cost-benefit analysis), используемый для оценки социально-экономической эффективности инвестиций [3-4], достаточно развит и давно применяется. Поэтому обычно понятно, какие решения слабо обоснованы, и ошибки, допускаемые системой проектирования, более очевидны, чем в отраслях, где нет сложившихся специальных методик. Однако не вполне ясно, что нужно поменять в системе проектирования, чтобы повысить обоснованность принимаемых решений.

Одна из рекомендаций [1] заключается в повышении затрат на поиск информации при формировании первоначальных решений до 10-30% от всех проектно-изыскательских работ, что примерно соответствует затратам на разработку ТЭО (стадия, отмененная в России в 2008 году) и проекта. Иначе говоря, следует сначала накопить информацию на основе достаточно детальных изысканий, и только затем составлять инвестиционные программы. По-видимому, при таком подходе все равно не удастся построить обоснованные долгосрочные планы из-за устаревания документации.

Проанализировать, как различные схемы взаимодействия верхнего и нижнего уровня проектирования («сеть в целом – отдельные проекты») влияют на качество инвестиционных решений можно, полагая, что «идеальная» модель взаимодействия должна приводить к оптимальному, с общественной точки зрения, инфраструктурному развитию. Соответственно, отклонение от оптимума является характеристикой несоответствия особенностей управляемой подсистемы (в случае сетевых структур – ее топологии, уровня спроса, экономии от структуры и т.п.) и сложившихся схем принятия решений. Моделируя специальными алгоритмами «поведение» системы, можно уточнить основные причины неэффективных решений.

Как известно, алгоритм решения оптимизационной нелинейной транспортной задачи состоит из двух этапов (поиск допустимого решения и его уточнение), на каждом из которых рассматривается декомпозиция на две подзадачи по группам непрерывных (технические состояния звеньев фиксированы) и дискретных переменных (потоки на звеньях фиксированы) [5-6]. На первом этапе находится допустимое решение с помощью последовательного наложения на сеть потоков корреспонденций по частям. Процедура поиска допустимого решения проходит заданное количество итераций. На втором этапе найденное решение уточняется итерационной процедурой, которая состоит в снятии части потоков с

сети, перерасчете затрат и перераспределении потоков по новым маршрутам. На каждой итерации вычисляются затраты на звеньях и выполняется процедура поиска кратчайшего маршрута. Затем определяются новые оптимальные технические состояния звеньев.

Предположим, что в каждый период (допустим, год) наилучший вариант развития для каждого звена выбирается независимо от планов развития других звеньев исходя из текущих потоков. Такая децентрализованная схема примерно соответствует процедуре поиска допустимого решения, однако в реальности, в отличие от программных расчетов, есть лаг (не менее 4-5 лет – учитывая длительность проектирования и строительства) между выбором технического состояния звена и его изменением. Поэтому наблюдаемые потоки во время проектирования и на момент завершения строительства будут отличаться, даже если предположить, что состояния звеньев не меняются. Кроме того, в компьютерных расчетах для моделирования состояния «нет дороги (дуги сети)» звеньям присваивается небольшая пропускная способность, и какое-то количество потоков может быть распределено по несуществующей (пока) дороге, а затем будет выбрано, целесообразно ли ее развивать. В реальности, разумеется, никаких наблюдаемых потоков на отсутствующем участке движения нет.

При прогнозировании потоков для новых звеньев при достаточно развитой сети (например, имеются существующие альтернативные маршруты) необходимо применять сетевые модели. Так как распределение потоков по сети зависит от реализации проектов, очевидно, что точность прогноза существенно зависит от точности предположений о будущих технических состояниях звеньев.

Рассмотрим далее схемы алгоритмов, имитирующих децентрализованное проектирование звеньев независимо друг от друга на сети заданной топологии.

Пусть в начальном техническом состоянии в первом году расчетного периода $y_{1\lambda}$ на каждом звене λ имеются ненулевые потоки $\sum_h N_{1h} > 0$.

Схема 1. Техническое развитие звеньев оптимизируется исходя из допущения, что наблюдаемые потоки фиксированы, при этом учитывается лаг (обозначим как g) между принятием решением на стадии проектирования и вводом объекта в эксплуатацию. Схема расчетов состоит из двух шагов.

Шаг 1. При $t \leq g$ сохраняются начальные состояния звеньев, $y_{t\lambda} = y_{1\lambda}$. При $t > g$ состояние

звена λ выбирается так, чтобы минимизировались общественные затраты при интенсивности движения, наблюдаемой в году $t-g$:

$$\sum_h F_{\lambda h} \{N_{(t-g)h}, y_{t\lambda}\} + EK_{\lambda} \{y_{t\lambda}\} \rightarrow \min; \forall \lambda, t > g$$

где F - функция текущих затрат, зависящих от уровня потоков и технического состояния звена; K - оценка ожидаемой, приведенной к моменту завершения строительства, сметной стоимости, предполагается известной для каждого технического состояния; E - норма общественного дисконта.

Шаг 2. Находится распределение по сети прогнозных потоков по корреспонденциям в году t и вычисляется значение системного критерия для года t .

Схема 2. Отличается от предыдущей тем, что потоки на каждом звене рассчитываются на основе будущих темпов прироста транспортного спроса по сети в целом, r_h , которые считаются известными:

$$\sum_h F_{\lambda h} \left\{ \left[\prod_{t \geq \tau > t-g} (1 + r_{th}) \right] N_{(t-g)h}, y_{t\lambda} \right\} + EK_{\lambda} \{y_{t\lambda}\} \rightarrow \min; \forall \lambda, t > g$$

Схема 3. Темпы прироста движения на звеньях прогнозируются исходя из наблюдаемых темпов прироста:

$$\sum_h F_{\lambda h} \left\{ \frac{[N_{(t-g)h}]^2}{N_{(t-2g)h}}, y_{t\lambda} \right\} + EK_{\lambda} \{y_{t\lambda}\} \rightarrow \min; \forall \lambda, t > 2g$$

На рис. 1-2 приведены результаты экспериментальных расчетов на примере небольшой сети внегородских дорог (48 звеньев и 35 узлов), а именно отношения отклонений годовых затрат из решений, полученных по схемам 1-3, от оптимальных значений к годовой стоимости инвестиций:

$$\Delta_t = \frac{\sum_{\lambda, h} (F_{\lambda h} \{N_{th}, y_{t\lambda}\} - F_{\lambda h} \{N_{th}^*, y_{t\lambda}^*\})}{E \sum_{\lambda} K_{\lambda} \{y_{t\lambda}^*\}} + \frac{\sum_{\lambda} K_{\lambda} \{y_{t\lambda}\}}{\sum_{\lambda} K_{\lambda} \{y_{t\lambda}^*\}} - 1$$

где символом "*" обозначены оптимальные решения.

Рис. 1. Отклонения от оптимальных значений к годовой стоимости инвестиций (схемы 1-2).

Из рис. 1 видно, что наиболее близкие к оптимальным решениям дает алгоритм краткосрочной оптимизации, заключающийся в последовательном оптимальном решении статических задач в соответствии с классическим алгоритмом [5-6], при этом выбор технических состояний в году t зависит от выбора в году $t-1$ и принимается допущение, что прогнозные и расчетные значения интенсивности движения совпадают. Такую схему проще, в сравнении с оптимальным долгосрочным планированием, реализовать на практике (нереалистичным является лишь предположение о 100%-ной точности прогнозов интенсивности движения [7-8]), для чего необходимо перейти к многовариантному проектированию (подробнее см. [9]).

Рис. 2. Отклонения от оптимальных значений к годовой стоимости инвестиций (схема 3).

Прогноз потоков на основе экстраполяции (рис. 2) приводит к крайне неудовлетворительным решениям, которые, однако, улучшаются со временем, что объясняется тем, что ранее был освоен чрезмерный объем инвестиций, не соответствующий реальным потребностям сети.

Разность между эффектом от реализации инвестиционной программы и эффектом от разработки и выбора проектов "по одному"

(независимо друг от друга) характеризует истинный вклад (назовем его теневым эффектом) программы в социально-экономическое развитие. Показатели эффективности программ (обычно они публикуются в приложениях к ним) учитывают лишь чистые выгоды от набора мероприятий. Но если несогласованный выбор проектных решений даст больший эффект, чем долгосрочная программа, то, очевидно, лучше отказаться от ее выполнения.

В проведенных экспериментальных расчетах предполагалось, в частности, что сметная стоимость вариантов мероприятий (проектов) в дефлированных ценах не меняется со временем, однако это не так из-за изменений застройки, планировки территорий, а также технологий. Для условий существенной неопределенности предлагаемые схемы алгоритмов должны быть модифицированы. Наиболее очевидный, но требующий существенных вычислительных затрат, особенно для сетей большой размерности, способ - это проведение многократных расчетов с использованием методов Монте-Карло.

Литература

1. *Samset K., Volden G.H.* Front-end definition of projects: Ten paradoxes and some reflections regarding project management and project governance / *International Journal of Project Management*. 2015. №1. С. 1-17. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijproman.2015.01.014>.
2. *Флиэбьорг Б., Брузелиус Н., Ротенгаттер В.* Мегaproекты и риски. Анатомия амбиций / пер. с англ. – М.: Альбина Паблишер, 2014.
3. *Transport Analysis Guidance (TAG) (2016).* Department for Transport, London, September 2016.
4. *Guide to Cost Benefit Analysis of Investment Projects (2015).* European Commission, Directorate-General for Regional and Urban policy.
5. *Васильева Е.М., Левит Б.Ю., Ливчиц В.Н.* Нелинейные транспортные сети – М.: Финансы и статистика, 1981, 104 с.
6. *Левит Б.Ю., Ливчиц В.Н.* Нелинейные сетевые транспортные задачи. – М.: «Транспорт», 1972.
7. *Flyvbjerg B., Holm M., Buhl S.* Inaccuracy in Traffic Forecasts / *Transport Reviews*. 2006. Vol. 26. No. 1. С. 1-24, Taylor & Francis.
8. *Welde M., Odeck J.* Do planners Get it Right? The Accuracy of Travel Demand Forecasting in Norway / *EJTIR*. № 11(1). С. 80-95.
9. *Bushansky S.P.* 2014. Podkhodi k modernizatsii sistemi proektirovaniya avtomobilnih dorog [Approaches to the modernization of the road designing system]. *Natsionalnie interesi: prioriteti i bezopnost* [National interests: priorities and security]. 10:38-49.

References

1. *Samset K., Volden G.H.* Front-end definition of projects: Ten paradoxes and some reflections regarding project management and project governance / *International Journal of Project Management*. 2015. №1. С. 1-17. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijproman.2015.01.014>.
2. *Flyvbjerg, B. Buzelius, N. Rothengatter, W.* Megaprojects and Risk: An Anatomy of Ambition. 2003. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-00946-4.
3. *Transport Analysis Guidance (TAG) (2016).* Department for Transport, London, September 2016.
4. *Guide to Cost Benefit Analysis of Investment Projects (2015).* European Commission, Directorate-General for Regional and Urban policy.
5. *Vasilieva E.M., Levit B.U., Livchits V.N.* 1981. Nelineinie transportnie seti [Non-linear Transportation Problems on Networks]. Moscow: Finances and Statistics. 104 p.
6. *Levit B.U., Livchits V.N.* 1972. Nelineinie setevie transportnie zadachi [Non-linear network transport problems]. Moscow: Transport.
7. *Flyvbjerg B., Holm M., Buhl S.* Inaccuracy in Traffic Forecasts / *Transport Reviews*. 2006. Vol. 26. No. 1. С. 1-24, Taylor & Francis.
8. *Welde M., Odeck J.* Do planners Get it Right? The Accuracy of Travel Demand Forecasting in Norway / *EJTIR*. № 11(1). С. 80-95.
9. *Bushansky S.P.* 2014. Podkhodi k modernizatsii sistemi proektirovaniya avtomobilnih dorog [Approaches to the modernization of the road designing system]. *Natsionalnie interesi: prioriteti i bezopnost* [National interests: priorities and security]. 10:38-49.